

Londra 25 del 1856.

3139

Al mio caro Charles Signore

Spendo in oltre il consueto occupato per
 trovarmi presso del segretario in relazione
 all'estero e per spedirvi in un momento una straordinaria
 via di denaro generale delle società da
 me diretta, per un affare importantissimo,
 non mi è possibile adempire al mio dovere
 di avvertirvi nel proprio febbraio, e non
 prima del maggio o giugno.

Devo però esplicitamente con qualche
 lettera avanti quell'epoca, con il piacere
 di prevederla.

Prendo pertanto le mie cure e le
 provate di stima con la quale ho l'onore
 di confermarvi

D. V. Al mio caro Charles Signore

Al mio caro Charles Signore
 Abduino V. S.